

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
DILLENIIDAE**

**OLEH
NUR SARI
NIM. 180101111166**

**NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.**

**NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV

DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

a. Alat :

1. Baki atau nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet atau cutter

b. Bahan :

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Pepaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya, permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun : (berseling, tersebar, berkarang) bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak) bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak lengkap, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, atau pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga, buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniidae yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang “crassinucellate”. Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales :

Hibiscus Rosa-sinensis L.

Mimusops elengi L.

Hibiscus tiliaceus L.

Contoh ordo Violales :

Carica papaya L.

Passiflora foetida L.

D. Hasil Pengamatan

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang
- b. Duri batang

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar kembang sepatu

4) Gambar bunga

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun
- e. Helai daun

(Sumber Iqbal, 2014)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang kembang sepatu

(Sumber Iqbal, 2014)

3) Gambar akar

(Sumber Iqbal, 2014)

Keterangan :

- a. Akar kembang sepatu

4) Gambar bunga

(Sumber Iqbal, 2014)

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Tabung bunga
- c. Putik
- d. Benang sari

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang
- b. Bekas daun

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar pepaya

4) Gambar buah, bunga, dan biji

Keterangan :

- a. Buah pepaya
- b. Bunga betina
- c. Bunga jantan
- d. Biji pepaya

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun
- e. Pangkal daun

(Sumber Budiyanti, 2016)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang pepaya

(Sumber Budiyanti, 2016)

3) Gambar akar

(Sumber Budiyantri, 2016)

Keterangan :

- a. Akar pepaya

4) Gambar bunga, buah dan biji

(Sumber Budiyantri, 2016)

Keterangan :

- a. Buah pepaya
- b. Biji pepaya
- c. Bunga betina pepaya
- d. Bunga jantan pepaya

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Helain daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang waru

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar waru

4) Gambar bunga

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Tangkai daun
- e. Helai daun

(Sumber Irna, 2013)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang waru

(Sumber Irna, 2013)

3) Gambar akar

(Sumber Irna, 2013)

Keterangan :

- a. Akar waru

4) Gambar bunga

(Sumber Irna, 2013)

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Benang sari
- d. Putik
- e. Mahkota bunga

4. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang waru
- b. Bulu-bulu batang

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar ciplukan

4) Gambar buah, bunga, dan biji

Keterangan :

- a. Buah ciplukan
- b. Bunga ciplukan
- c. Biji ciplukan

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun
- e. Pangkal daun

(Sumber Santoso, 2013)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang cemot

(Sumber Santoso, 2013)

3) Gambar akar

(Sumber Dok.pribadi)

Keterangan :

- a. Akar cemot

4) Gambar bunga, buah dan biji

(Sumber Santoso, 2013)

Keterangan :

- a. Bunga cemot
- b. Buah cemot
- c. Biji cemot

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang tanjung

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar tanjung

4) Gambar buah, bunga, dan biji

Keterangan :

- a. Buah tanjung
- b. Bunga tanjung
- c. Biji tanjung

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

(Sumber Muslimah, 2012)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang tanjung

(Sumber Muslimah, 2012)

3) Gambar akar

(Sumber Muslimah, 2012)

Keterangan :

- a. Akar tanjung

4) Gambar bunga, buah dan biji

(Sumber Muslimah, 2012)

Keterangan :

- a. Buah tanjung
- b. Bunga tanjung
- c. Biji tanjung

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak & Liana	Pohon
2	Periodisitas	Pirennial	Binneal	Pirennial	Annual	Pirennial
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar & beralur
	Alat-alat lain				Sulur pembelit	
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjadari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasar	Berbulu halus	Perkamen

	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain					
7	Sifat buah		Sejati	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
(Sumber Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki habitus perdu, periodisitasnya perennial (dapat tumbuh menahun), dan sifat akar tunggang. Percabangan pada kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah monopodial (dapat dibedakan antara batang utama dan percabangan), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar. Tata letak daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah tersebar, bagian daunnya tidak lengkap (bagian daun lengkap itu memiliki pelepah, tangkai dan helai, sedangkan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) hanya memiliki tangkai dan helai daun), pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, dan warna daun hijau. Bagian bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah lengkap (memiliki benang sari dan putik dalam satu tempat atau satu tangkai).

Menurut (Iqbal dan Endang, 2014) Hibitus : Perdu, tahunan, tegak, tinggi \pm 3 m. Batang : Bulat, berkayu, keras, diameter \pm 9 cm, masih muda ungu setelah tua putih kotor. Daun : Tunggal, tepi beringgit, ujung runcing, pangkal tumpul, panjang 10-16 cm, lebar 5-11 cm, hijau muda, hijau. Bunga : Tunggal, bentuk terompet, di ketiak daun, kelopak bentuk lonceng, berbagi lima, hijau kekuningan, mahkota terdiri dari lima belas

sampai dua puluh daun mahkota, merah muda, benang sari banyak, tangkai sari merah, kepala sari kuning, putik bentuk tabung, merah. Buah : Kecil, lonjong, diameter \pm 4 mm, masih muda putih setelah tua coklat. Biji : Pipih, putih. Akar : Tunggang, coklat muda.

Daun, bunga, dan akar *Hibiscus rosa sinensis* mengandung flavonoida. Di samping itu daunnya juga mengandung saponin dan polifenol, bunga mengandung polifenol, akarnya juga mengandung tanin, saponin, skopoletin, cleomiscosin A, dan cleomiscosin C.

Daun *H. rosa sinensis* berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Daun *Hibiscus rosasinensis* berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Oleh masyarakat Nigeria, daun *H. rosasinensis* digunakan sebagai penambah vitalitas pria (aprodisiaka), membuktikan bahwa ekstrak etanolik daun tanaman ini memberikan efek anabolik dengan ditandai adanya peningkatan berat badan tikus (22 %) serta bobot testis, epididymis, seminal vesicle dan prostate. Ekstrak etanolik bunga tanaman ini juga dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol darah total dan serum trigliserida (20-30 %) serta meningkatkan level HDL hingga 12 % dan menurunkan kadar gula darah.

Kunci Determinasi bunga sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a.....75.

Malvaceae-3b.....5. Hibiscus-

3a.....**Hibiscus rosa-sinensis**

1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.

- 2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b : Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b : Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b : Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b : Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 10b : Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11.
- 11b : Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12.
- 12b : Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13.
- 13b : Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.
- 14a : Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15.

15a : Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap	menyirip	
rangkap.....		109.
109b: Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....		119.
119b:	Tanaman	
lain.....		120.
120b:	Tanaman	tanpa
getah.....		121.
128b: Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....		
.....		
.....		129
129b: Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau	banyak	mengelilingi
batang.....		135
135b: Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....		136
136b: Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....		139
139b: Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....		140
140b:	Kelopak	tanpa kelenjar
demikian.....		142
142b:	Cabang	tidak
demikian.....		143
143b:	Sisik	demikian tidak
ada.....		146
146b: Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....		154

154b: Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pematang sedemikian.....	155
155b: Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b: Bakal buah menumpang.....	162
162b: Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b: Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3..	167
167b: Bunga tidak demikian.....	169
169b: Bunga tak bertaji.....	171
171a: Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.	172
172b: Tidak demikian.....	173
173b: Bunga beraturan.....	174
174b: Benang sari banyak.....	176
176a: Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya	

berambut.....75.

Malvaceae

3b : Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....5.

Hibiscus

3a : Daun mahkota tepinya rata..... Hibiscus rosa-sinensis.

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Malvacea (Bangsa Kapas) memiliki habitus perdu, tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berleekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang menjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, diketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk abung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua paa pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruan5. Perdu hias, mungin dari China.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Cystales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
(Sumber Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Pepaya (*Carica papaya* L.) adalah habitus herba (berbatang basah), periodisitasnya binneal (tumbuhnya lebih dari satu tahun, tetapi kurang dari dua tahun), dan sifat akarnya tunggang. Percabangan pepaya (*Carica papaya* L.) adalah monopodial (bisa dibedakan antara batang dan percabangannya), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang memperlihatkan bekas daun. Tata letak daun pepaya (*Carica papaya* L.) adalah tersebar, bagian daun tidak lengkap (bagian daun lengkap itu memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun, sedangkan pepaya hanya memiliki tangkai dan helai daun), bentuk daun bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun runcing, tepi daun berbagi menjari, urat daun menjari, tekstur daun tipis lunak, dan warna daun hijau. Bagian bunga pepaya (*Carica papaya* L.) adalah tidak lengkap (karena . Buah pepaya adalah buah sejati.

Menurut (Indah, 2014) *Carica papaya* L. adalah semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus dan bulat. Bagian atas bercabang atau tidak, sebelah dalam berupa spons dan berongga, sebelah luar banyak tanda bekas daun. Tinggi pohon 2,5-10 m, tangkai daun bulat berongga, panjang 2,5-10 m, daun bulat atau bulat telur, bertulang daun menjari, tepi bercangap, berbagi menjari, ujung runcing garis tengah 25-75 cm, sebelah atas berwarna hijau tua, sebelah bawah hijau agak muda daun licin dan suram, pada tiap tiga lingkaran batang terdapat 8 daun. Bunga hampir

selalu berkelamin satu atau berumah dua, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin dua pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, berkelopak sangat kecil mahkota berbentuk terompet berwarna putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju lima, dan tabung yang panjang, langsing, taju berputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek, dan duduk bunga betina kebanyakan berdiri sendiri, daun mahkota lepas dan hampir lepas, putih kekuningan, bakal buah beruncing satu, kepala putik lima duduk,. Buah buni bulat telur memanjang, biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri. Berasal dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah.

Tanaman ini dapat dijumpai hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Di Jawa tengah dikenal dengan nama kates, di Sunda dinamakan gedang, orang sulawesi menyebutnya kapaya dan di Ambon dikenal dengan nama papas. Tanaman papaya ini mempunyai banyak sekali manfaat dan kegunaan dan telah digunakan secara tradisional untuk: arthiris dan reumatik di Indonesia dan Haiti; asma dan infeksi pernapasan di Mauritius, Meksiko dan Filipina; kanker di Australia dan Meksiko; konstipasi dan laksatif di Honduras, Panama dan Trinidad; meningkatkan produksi susu di Indonesia dan Malaysia; tumor (Uterus) di Ghana, Indochina, dan Nigeria; dan sifilis di Afrika.

Papain adalah enzim yang terkandung dalam papaya dan telah banyak diteliti manfaatnya. Dalam industri, papain mempunyai banyak kegunaan antara lain dalam proses penggumpalan susu (rennet), proses penguraian protein, pembuatan bir, mengempukkan daging, proses ekstraksi minyak hati ikan tuna, dan membersihkan sutra dan wool sebelum pewarnaan.

Kunci Determinasi Papaya (*Carica papaya* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....85. **Caricaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik.
- 2b. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 3b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 4b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 6b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 7b. Dengan daun yang jelas.....7
- 9b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 10b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 11b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 12b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong keatas.....12
- 13b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 14a. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14
- 15a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15

109b. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangapmenyiriprangkap.....	
.....	109.
119b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120a. Tanamanlain.....	120
121b. Tanamanbergetah.....	121
124b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
125a. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
126a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae.

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Caricaceae (Bangsa Pepaya) memiliki habitus herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, keerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tambung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i>
(Sumber Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki habitus pohon, periodisitasnya pirenial (tumbuh menahun), dan sifat akarnya tunggang. Percabangan pada waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) adalah monopodial (bisa dibedakan antara batang utama dengan percabangannya), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar. Tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap (bagian daun lengkap memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun, sedangkan pada waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) hanya memiliki tangkai dan helai daun), bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit, urat daun menyirip, tekstur daun kasap, dan warna daun hijau. Bagian bunga lengkap (benang sari dan putik terdapat dalam satu wadah atau satu tangkai secara bersamaan). Buah waru termasuk buah sejati tunggal.

Menurut (Sarmoko, dan Endang, 2014) Pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm; bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin.

Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup

Waru banyak terdapat di Indonesia, di pantai yang tidak berawa, ditanah datar, dan di pegunungan hingga ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut. Banyak ditanam di pinggir jalan dan di sudut pekarangan sebagai tanda batas pagar. Pada tanah yang baik, tumbuhan itu batangnya lurus dan daunnya kecil. Pada tanah yang kurang subur, batangnya bengkok dan daunnya lebih lebar.

Dalam pengobatan tradisional, akar waru digunakan sebagai pendingin bagi sakit demam, daun waru membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, obat diare berdarah/berlendir, amandel. Bunga digunakan untuk obat trakhoma dan masuk angina. Kandungan kimia daun dan akar waru adalah saponin dan flavonoid. Disamping itu, daun waru juga paling sedikit mengandung lima senyawa fenol, sedang akar waru mengandung tannin.

Kunci determinasi waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) :

1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.

2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.

3b : Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di

atas.....

.....4.

4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.

6b : Dengan daun yang jelas.....7.

7b : Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.

9b : Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.

10b : Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11.

11b : Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....

.12.

12b : Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....

13.

13b : Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.

14a : Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15.

15a : Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....109.

109b: Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119.

119b:		Tanaman	
lain.....			120.
120b:		Tanaman	tanpa
getah.....			121.
128b:	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....		
		
129			
129b:	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....		
			135
135b:	Daun	tidak berbentuk	kupu-kupu berlekuk dua.....
			136
136b:	Susunan	tulang	daun menyirip atau menjari.....
			139
139b:	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....		
			140
140b:		Kelopak	tanpa kelenjar demikian.....
			142
142b:		Cabang	tidak demikian.....
			143
143b:		Sisik	demikian tidak ada.....
			146
146b:	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....		
			154
154b:	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....		
			155
155b:	Bunga	tidak tertanam	pada tangkai daun.....
			156
156b:		Bakal	buah menumpang.....
			162

162b: Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b: Rumput-rumputan, atau setidaknya tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3..	167
167b: Bunga tidak demikian.....	169
169b: Bunga tak bertaji.....	171
171a: Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b: Tidak demikian.....	173
173b: Bunga beraturan.....	174
174b: Benang sari banyak.....	176
176a: Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75.Malvaceae
3b : Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5.Hibiscus

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Malvacea (Bangsa Kapas) memiliki habitus perdu, tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berleekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang menjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas.

Bunga berdiri sendiri, diketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk abung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua paa pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruan5. Perdu hias, mungkin dari China.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Solanales
Famili	: Solanaceae
Genus	: <i>Passiflora</i>
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
(Sumber Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) adalah memiliki habitus semak dan liana. Periodisitasnya annual (tidak tumbuh bertahun-tahun), dan sifat akarnya tunggang. Pecaabangan ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) adalah simpodial (tidak dapat dibedakan antara batang utama dengan percabangannya), arah tumbuhnya membelit, bentuk batang bulat, permukaan batang berambut, dan alat-alat lain adalah sulur pembelit. Tata letak daun ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) adalah tersebar, bagian daunnya tidak lengkap (bagian daun lengkap adalah memiliki pelepah daun, tangkai daun dan helai daun, sedangkan ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) hanya memiliki tangkai dan helai daun), bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari, tekstur daun berbulu

halus, dan warna daun hijau. Bagian bunga ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) adalah lengkap (memiliki benang sari dan putik dalam satu tempat atau satu tangkai yang bersamaan). Buah ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) adalah buah sejati.

Menurut (Latifah, 2014) Ciplukan blungsung adalah tumbuhan herba anual (tahunan) dengan tinggi 0,1-1 m. Batang pokoknya tidak jelas, percabangan menggarpu, bersegi tajam, berusuk, berongga, bagian yang hijau berambut pendek atau boleh dikatakan gundul. Daunnya tunggal, bertangkai, bagian bawah tersebar, di atas berpasangan, helaian berbentuk bulat telur-bulat memanjang-lanset dengan ujung runcing, ujung tidak sama (runcing-tumpul-membulat-meruncing), bertepi rata atau bergelombang-bergigi, 5-15 x 2,5-10,5 cm.

Bunga tunggal, di ujung atau ketiak daun, simetri banyak, tangkai bunga tegak dengan ujung yang mengangguk, langsing, lembayung, 8-23 mm, kemudian tumbuh sampai 3 cm. Kelopak berbentuk genta, 5 cuping runcing, berbagi, hijau dengan rusuk yang lembayung. Mahkota berbentuk lonceng lebar, tinggi 6-10 mm, kuning terang dengan noda-noda coklat atau kuning coklat, di bawah tiap noda terdapat kelompok rambut-rambut pendek yang berbentuk V. Tangkai benang sarinya kuning pucat, kepala sari seluruhnya berwarna biru muda. Putik gundul, kepala putik berbentuk tombol, bakal buah 2 daun buah, banyak bakal biji. Buah ciplukan berbentuk telur, panjangnya sampai 14 mm, hijau sampai kuning jika masak, berurat lembayung, memiliki kelopak buah.

Ciplukan adalah umbuhan asli Amerika yang kini telah tersebar secara luas di daerah tropis di dunia. Di Jawa tumbuh secara liar di kebun, tegalan, tepi jalan, kebun, semak, hutan ringan, tepi hutan. Ciplukan biasa tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 1-1550 m dpl. Kultur tunas dapat tumbuh baik pada media MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh BA dan IAA. Kadar dan perbandingan zat pengatur tumbuh untuk regenerasi kultur tunas agar diperoleh plantlet adalah sebesar BA 3-4 ppm dan IAA 0,1 ppm

Akar tumbuhan ciplukan pada umumnya digunakan sebagai obat cacing dan penurun demam. Daunnya digunakan untuk penyembuhan patah tulang, busung air, bisul, borok, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah. Buah ciplukan sendiri sering dimakan; untuk mengobati epilepsi, tidak dapat kencing, dan penyakit kuning.

Kunci determinasi Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) : 1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a-84. Passifloraceae

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2.a. Terdapat alat pembelit . tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjar (golongan 2).....27
- 27.a. Daun tunggal , tepinya rata, bergerigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28.b. Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29.b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30.b. Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerangkali berlekuk.....31
- 31.a. Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua , dengan mahkota tambahan.....84. Passifloraceae

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 cm, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, bertangkai berambut panjang, 2-10 cm, helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata., kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai 4,5-14 kali 3,5-13 cm. bunga berdiri sendiri , kadang-kadang dua menjadi satu, tangkai 1,5-7 cm. daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak

bentuk lonjong lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalannya 1 dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, orange, panjang 1,5-2 cm. dari Amerika tropis ;disini menjadin liar., 1-1000 meter. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Ericales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber Steenis, 1991)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah memiliki habitus pohon, periodisitasnya pirenial (dapat tumbuh bertahun-tahun), dan sifat akarnya tunggang. Percabangan tajnung (*Mimusops elengi* L.) adalah monopodial (dapat dibedakan antara batang utama dan percabangan), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar dan beralur. Tata letak daun tajnung (*Mimusops elengi* L.) adalah tersebar, bagian daunnya tidak lengkap (bagian bunga lengkap memiliki pelepah, tangkai dan helai daun, sedangkan tajnung (*Mimusops elengi* L.) hanya memiliki tangkai dan helai daun), bentuk daunnya jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun perkaamen, dan warna daun hijau. Bagian bunga tajnung (*Mimusops elengi* L.) adalah lengkap (benang sari dan putik dalam satu tempat atau satu tangkai secara bersamaan). Buah tajnung (*Mimusops elengi* L.) adalah buah sejati tunggal.

Menurut (Muslimah, 2012) pohon tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, biasa kita jumpai ditanam di sisi jalan atau di hutan-hutan. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 25 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9–16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang.

Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah mlinjo (So), berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2–3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman.

Bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga tanjung sangat terkenal karena baunya harum, dan sering dipakai oleh gadis-gadis melayu/disunting pada rambutnya. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat. Buahnya dapat dimakan.

Bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat . Buahnya berwarna hijau kalau masih muda, kalau sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat. Rebusan kulit batang digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan kulit batang beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam.

Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala; daun yang dirajang sebagaimana tembakau, dicampur sedikit

serutan kayu secang dan dilinting dengan daun pisang, digunakan sebagai rokok untuk mengobati sariawan mulut. Bagian yang digunakan ialah Kulit batang, daun dan bunga. Sakit gigi dan menghilangkan nafas berbau; Kulit batang pohon direbus bersama air dan dibuat kumur selama empat hari Merawat luka; .Air rebusan kulit batang pohon digunakan untuk mencuci luka. Mewangikan rambut; Bunga tanjung direndam ke dalam minyak kelapa dan dilumurkan ke rambut. Pengharum ruangan ;Letakkan segenggam bunga tanjung didalam ruangan Aroma terapi ; Ambil segenggam bunga tanjung lalu di rebus dengan 4 ltr air hingga mendidih campur dengan air dingin hingga suam suam kuku, lalu mandilah maka tubuh anda akan wangi dan membuat pikiran terasa nyaman.

Kunci determinasi tanjung (*Mimusops elengi* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167a-168a.....102. Sapotaceae-2b.....3. Mimusops.

1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.

2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.

3b : Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4.

4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.

6b : Dengan daun yang jelas.....7.

7b : Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.

9b	:	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10.
10b	:	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11.
11b	:	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12.
12b	:	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13.
13b	:	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14.
14a	:	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15.
15a	:	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109.
109b:		Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b:		Tanaman lain.....	120.
120b:		Tanaman tanpa getah.....	121.
128b:		Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b:		Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b:		Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b:		Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139

139b: Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b: Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b: Cabang tidak demikian.....	143
143b: Sisik demikian tidak ada.....	146
146b: Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b: Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b: Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b: Bakal buah menumpang.....	162
162b: Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b: Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167a: Pohon. Tabung mahkota pendek atau tidak nyata. Taju mahkota paling sedikit dalam 2 baris, atau taju mahkota pada pangkalnya terdapat sisik semacam taju mahkota.....	168
168a: Bunga berkelamin dua, terletak pada ketiak, tunggal atau dalam ikatan. Daun bertulang menyirip.....	102.
Sapotaceae.	
2b: Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. tulang daun lebih lebar dan melengkung.....	3.Mimusops.

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Sapotaceae (Bangsa Sawo) memiliki habitus pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kira-kira 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. pada pantai. Ditanam dipedalaman pada halaman dan sepanjang jalan.

F. Kesimpulan

1. Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniidae yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Criciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu. Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.
2. Ordo Malvales : *Hibiscus rosa-sinensis*, *Mimusops elengi* L., dan *Hibiscus Tiliaceus* L. Ordo Violales : *Carica papaya* L., dan *Passiflora foetida* L.
3. Aspek botani

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) : Daunnya berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan.
- b. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) : Bunga digunakan untuk obat trakhoma dan masuk angin.
- c. Pepaya (*Carica papaya* L.) : Daunnya bisa digunakan untuk obat malaria.
- d. Cemot (*Passiflora foetida* L.) : Akar tumbuhan ciplukan pada umumnya digunakan sebagai obat cacing dan penurun demam.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) : Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala.

G. Daftar Pustaka

- Budiyanti, Tri, “Gambar Pepaya” <http://balitbu.litbang.pertanian.go.id/index.php/hasil-penelitian-mainmenu-46/899-budidaya-pepaya>. dalam Google com. 2016
- Indah, Ida A.P, “Pepaya” https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=477. dalam Google com. 2014.
- Iqbal, Muhammad dan Sulistyorini, Endang, “Bunga Kembang Sepatu” https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=217. dalam Google com. 2014.
- Irna, “Gambar Waru” <http://kreasiirna.blogspot.com/2013/06/pengobatan-dengan-daun-akar-bunga-waru.html?m=1>. dalam Google com. 2013.
- Latifah, Nurul, “Ciplukan” https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=193. dalam Google com. 2014.
- Muslimah, “Tanjung” <https://www.google.com/amp/s/muslimah5science.wordpress.com/2012/06/30/tanjung-mimusops-elengi/amp>. dalam Google com. 2014.
- Pertiwi, Agustina A. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. UIN Antasari Banjarmasin. 2020.
- Santoso, Imam, “Gambar Ciplukan” <https://www.google.com/amp/s/imamsantoso.com/2013/01/10/buah-desaku/amp/>. dalam Google com. 2013.
- Sarmoko dan Sulistyorini, Endang, “Bunga Waru” https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=227. dalam Google com. 2014.
- Steenis, C.G.G.J.V. *Flora*. Jakarta : PT. Pradanya Paramita. 1992.
- Steenis, C.G.G.J.V. *Flora*. Jakarta : PT. Pradanya Paramita. 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab : a. Ordo Malvales : Kelompok tumbuhan berbunga yang terdiri atas 21 suku, 342 marga, dan 6.285-6.289 jenis. Bagian bunganya terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja.

b. Ordo Violales : Tumbuhan batang basah atau berkayu yang memanjat menggunakan sulur, daun tunggal atau majemuk dan biasanya tidak mempunyai stipula karena berubah menjadi sulur. Bunga tunggal atau dalam karangan, ovarium inferum dengan 3 carpellum dan 3 ruang, ovulum dengan 2 integumen, dan buah bacca, biji tanpa endosperm.